

Vektorgrafiken von experimentellen Aufbauten

Use Case

Um Forschungsdaten und daraus resultierende Ergebnisse visuell darzustellen oder zum Beispiel im Bereich der Lebenswissenschaften experimentelle Aufbauten zu veranschaulichen, werden üblicherweise Grafiken verwendet. Aufgrund verschiedener Vorteile werden für diese Zwecke häufig Vektorgrafiken anstelle von Rastergrafiken verwendet. Für die Erstellung dieser Vektorgrafiken wird oft auf kommerzielle Angebote wie Adobe Illustrator oder CorelDraw zurückgegriffen. Die Sicherung der dabei entstandenen Grafiken erfolgt dabei in der Regel auch in den entsprechenden proprietären Dateiformaten.

Kontext

- Lebenswissenschaften
- Allgemein
- Bilddaten

Empfohlenes Vorgehen

Bei Vektorgrafiken, die mithilfe kommerzieller Software erstellt wurden, sollte nach Möglichkeit darauf geachtet werden, diese in einem offenen Dateiformat wie beispielsweise dem Scalable Vector Graphics - Format (.svg) zu sichern, insofern eine Nachnutzung ermöglicht werden soll. Diese offenen Formate können entweder direkt über die verwendete Software exportiert werden oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn kein Zugriff mehr auf die Software besteht, mit freier Software (z.B. Inkscape) konvertiert werden. Sofern in Zukunft keine weitere Bearbeitung der Vektorgrafik erforderlich ist, kann die Grafik auch als PDF-Datei gespeichert werden. Dafür kann ebenfalls entweder die verwendete kommerzielle Software oder eine freie Software verwendet werden.

Grund

Die Nachnutzung von Vektorgrafiken die mit kommerzieller Software wie Adobe Illustrator oder CorelDraw erstellt wurden, ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt beispielsweise mit anderer Software nur eingeschränkt möglich. Eine Langzeitverfügbarkeit, sowie zukünftige Nachnutzung kann daher für diese proprietären Dateiformate ebenfalls nicht sichergestellt werden. Aus diesem Grund sollte deshalb nach Möglichkeit die Verwendung offener Dateiformate beziehungsweise eine Konvertierung in solche Formate angestrebt werden.

Konsequenzen und Kosten

Insofern Vektorgrafiken in einem proprietären Dateiformat gesichert werden, ist zu beachten, dass es einerseits zu einer eingeschränkten Nachnutzung kommen kann und andererseits im Rahmen der Langzeitverfügbarkeit nur eine technische Erhaltung der Datei möglich ist. Dies kann dazu führen, dass solche Dateien in Zukunft nicht mehr genutzt werden können. Der Aufwand für eine Sicherung in offenen Dateiformaten ist gering. Die Dateien können entweder direkt in einem offenen Dateiformat exportiert werden oder mithilfe von freier Software konvertiert werden. Da es bei der Konvertierung zu Fehlern kommen kann, sollten die Dateien abschließend visuell überprüft werden.

Weitere Hinweise

- [Vektorgrafik \(Wikipedia\)](#)
- [Vektorgrafik \(KOST\)](#)